

*Двадцята Міжнародна наукова конференція
“Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”
23–24 червня 2022 р.*

Олена Ванжула

Заступниця генерального директора з наукової та культурно-просвітницької роботи
Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”

**АРХІТЕКТУРНІ ПАМ’ЯТКИ ЧЕРНІГОВА ЗА ЧАСІВ ВОЄННИХ КОНФЛІКТІВ
XX–XXI ст.: ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА ТА РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ**

Важливою частиною духовних надбань людства є пам’ятки архітектури, які становлять значний пласт історико-культурної спадщини, є символами національної гідності, своєрідним літописом життя народів, свідченням їхнього самобутнього розвитку. Збройні конфлікти, війни руйнують не лише долі людей, значних руйнувань зазнають і архітектурні пам’ятки.

Друга світова стала найкривавішим проявом тотальної війни, коли всі її учасники цинічно відкидали закони та правила ведення бойових дій, не розрізняючи, хто перед тобою – армія супротивника чи цивільне населення, житлова будівля чи пам’ятка архітектури світового значення. На жаль, прослідковуються чіткі історичні паралелі між подіями Другої світової війни та повномасштабною війною Росії проти України, яка розпочалась 24 лютого 2022 р.

Чернігів має унікальну архітектурну спадщину, адже тут зосереджено 26 пам’яток архітектури національного значення. Місто зазнало значних руйнувань за часів Другої світової війни, адже Чернігів посідав 4-те місце в колишньому СРСР за рівнем руйнувань¹. Фактично бомбардування міста розпочались у липні 1941 р., хоча на той час вони не зачіпали житлових кварталів. Доля Чернігова залежала від загального перебігу подій на фронті². Перед нацистським командуванням постала дилема: продовжувати наступ на Москву, залишивши нескорений Київ, або кинути всі сили проти столиці України. Було обрано другий варіант розвитку наступу. На думку військових аналітиків, боротьба за Київ та Лівобережну Україну в серпні-вересні 1941 р. визначила поразку гітлерівського плану блискавичної війни проти Радянського Союзу. Проте у серпні 1941 р. фронт наближався до Чернігова³. Дні 23–25 серпня 1941 р. стали однією з найбільш трагічних сторінок історії міста, коли відбувались масштабні бомбардування Чернігова. Саме в перший, найстрашніший день – 23 серпня 1941 року відбувалось кількогодиннє тривале методичне знищення історичного центру Чернігова, де було зосереджено переважну більшість архітектурних пам’яток міста. Крім запалювальних бомб, ворог застосовував фугасні та осколочні. Масштаби руйнувань були катастрофічними. Центральна частина міста була фактично знищена і, за спогадами старожилів, з центру Чернігова можна було побачити навколишні ліси⁴. Вважається, що бомбардування Чернігова стало одним з перших цілеспрямованих руйнувань міст у Другій світовій війні. Отже, фактично місто повторило трагічну долю іспанського міста Герніки, яке у 1936 р. бомбардувала та сама авіаційна частина “Легіон Кондор”, що килимовим методом методично руйнувала Чернігів у 1941 р.⁵ Місто знищували з обличчя землі, щоб розбити тили радянських військ, які відступали від Києва, не допустити створення в Чернігові потужного військового плацдарму для прикриття столиці України та переправ через Десну (іл. 1).

Розпочалися двотижневі бої за Чернігів, які супроводжувались нищівними авіаційними

¹ Соколов О. Чернігів учора, сьогодні, завтра. *Чернігів у середньовічній та ранньомодерній історії Центрально-Східної Європи: Зб. наук. пр., присвячений 1100-літтю першої літописної згадки про Чернігів*. Чернігів: Деснянська правда, 2007. С. 11.

² Леп’явко С. Чернігів. Історія міста. Київ : Темпора, 2012. С. 359.

³ Там само.

⁴ Там само. С. 363–366.

⁵ Там само. С. 366.

ударами нацистів і 9 вересня 1941 р. місто опинилося в окупації¹. Окупанти поспішали створити нові органи влади за участю місцевого населення, до яких залучали представників інтелігенції, що зазнали утисків з боку більшовицької влади. Відомий науковець та музейник Степан Баран-Бутович очолив міський відділ культури та освіти Чернігівської міської управи. Ймовірно за його ініціативи було обстежено церкви та молитовні будинки. У переліку культових споруд Чернігова, складеного ймовірно, взимку 1942 р. співробітниками відділу освіти та культури Чернігівської міської управи, містились дані про місце розташування 21 культової споруди міста, їхній стан та цільове призначення²:

Серед 21 колишньої культової споруди міста – 11 мали суттєві руйнування, зокрема, ушкодження від пожеж отримали П'ятницька церква XII – початку XIII ст., Борисоглібський собор XII ст., Катерининська церква XIII ст. та Успенський собор XII ст.³ Нацисти, зважаючи на затяжний характер бойових дій, дещо змінили свою тактику перейшовши від каральних методів до певного загравання із місцевим населенням. Ситуація в релігійній сфері кардинально змінилася з початком німецько-радянської війни та окупації вермахтом території України, адже окупанти намагалися використати Церкву як один із вагомих інструментів ефективного впровадження окупаційної політики. Найменш пошкоджені церкви та собори впродовж 1941–1942 рр. були відкриті нацистами для проведення богослужінь⁴. Отже, впродовж 1941–1942 рр. в місті за ініціативою “знизу” було відкрито для богослужінь 6 церков Чернігова: Іллінську, Воскресенську, Михайло-Федорівську та Свято-Димтрівську церкви, Троїцький та Спасо-Преображенський собори. Нацисти доволі прагматично врахували наслідки масової атеїстичної кампанії, що призвели до руйнації більшості храмів, зречення, арештів та розстрілів більшості священників. Разом з тим, вони брали до уваги той факт, що остаточно ліквідувати релігійні переконання більшовикам не вдалося⁵. Проте, сподівання на відродження національних традицій та української церкви в межах нацистської Німеччини були безпідставними, адже всі обіцянки народу про життя у вільній країні насправді залишалися лише на словах. Реальні ж події свідчили, що на зміну радянському диктату прийшов не менш жорстокий – нацизм, а сама ідея побудувати Україну в межах Рейху була недієздатною та утопічною⁶.

Після звільнення Чернігова у вересні 1943 р. місцевими органами влади були створені комісії з обстеження злочинів нацистів в Чернігові, пізніше була створена Комісія з охорони пам'яток у справах мистецтва при РНК СРСР та Надзвичайна Державна комісія з обліку втрат, нанесених німецькими загарбниками, яка обстежила архітектурні пам'ятки Чернігова. Архітектурні пам'ятки міста за ступенем руйнувань у роки Другої світової війни можна умовно віднести до трьох категорій: пам'ятки, які мали катастрофічні руйнування; будівлі, в яких збереглися капітальні внутрішні та зовнішні стіни та перекриття, але були втрачені внутрішні конструкції та будівлі без серйозних пошкоджень⁷. Катастрофічних руйнувань зазнала будівля П'ятницької церкви, яка 23 серпня 1941 р. вигоріла від запальних бомб нацистської авіації, а 26 вересня 1943 року постраждала від авіаударів, вже під час звільнення Чернігова. Споруда була зруйнована на три чверті (іл. 2). Значні руйнування отримали Борисоглібський XII ст., Успенський собори XII ст. та Катерининська церква XVIII ст. (іл. 3, 4). Інші визначні пам'ятки архітектури (монастирські споруди Єлецького, Троїцького монастирів та ін.) можна віднести до другої категорії. До третьої групи пам'яток можна віднести: Спасо-Преображенський собор, Будинок полкової канцелярії та Іллінську церкву. Крім культових споруд були пошкоджені Будинок колишньої чоловічої гімназії (XIX ст.), де до війни розмі-

¹ Леп'яво С. Чернігів. Історія міста. С. 370.

² Державний архів Чернігівської області (Держархів Чернігівської обл.), ф. Р-3004, оп. 1, спр. 14, арк. 10.

³ Там само, арк. 10, 10зв.

⁴ Ванжула О. Чернігівський Спасо-Преображенський собор за часів нацистської окупації. *Чернігівські старожитності: зб. наук. пр.* Чернігів : Десна Поліграф, 2020. Вип. 6(9). С. 13.

⁵ Там само. С. 14.

⁶ Там само. С. 21.

⁷ Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній” 50 років діяльності. Чернігів : Десна Поліграф, 2017. С. 92–93.

щувався державний музей¹. Відновлення та наукова реставрація пам'яток, що згодом увійшли до складу заповідника, відбувалися не одне десятиліття.

Лл. 1. Загальний вид руйнувань історичної частини Чернігова. 1943 р.

Лл. 2. П'ятницька церква XII ст. 1943 р.

Лл. 4. Катерининська церква XVIII ст. 1943 р.

Лл. 3. Борисоглібський собор XII ст. 1943 р.

Не менш трагічними виявилися наслідки повномасштабного вторгнення Росії до України в лютому 2022 р. В ході військового вторгнення в Україну місто Чернігів, яке мало стратегічне значення для подальшого просування російської армії на Київ, піддавалось артилерійським обстрілам та бомбардуванню ворожої авіації. Росіяни, які сподівались “переможним маршем” за три-чотири дні пройти Україною та захопити Київ, зазнали рішучого опору з боку Збройних сил України (далі – ЗСУ). Отже, як і за часів Другої світової війни місто мало стратегічне значення для ворожої країни. Чернігів став містом-фортецею на шляху російських військ до Києва. Він не потрапив під окупацію, але значно постраждав від артилерійських та авіаційних обстрілів.

Регулярні обстріли Чернігова з систем залпового вогню “Град” та “Смерч” розпочались з 26 лютого 2022 р. 27 лютого був обстріляний центр Чернігова, де зосереджена значна кількість пам'яток архітектури, в тому числі пам'ятки національного значення. Задля залякування та де-

¹ Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”... С. 92–93.

моралізації населення Чернігова, намагаючись налаштувати його проти української армії, російська авіація та артилерія завдала методичних бомбових та ракетних ударів по цивільних об'єктах міста, інфраструктурі та пам'яткам архітектури, що свідчить про варварську, антигуманну тактику загарбників та нехтування всіма правилами ведення сучасної війни. Впродовж майже всього березня міське населення по декілька разів на день тероризували нічними авіаційними бомбардуваннями¹. 7 березня 2022 р. касетними снарядами було пошкоджено житлові будинки біля стародавнього Єлецького монастиря в Чернігові. На той момент в монастирських спорудах знайшли прихисток мешканці із зруйнованих околиць Чернігова, які втратили житло або рятувались від бомбардувань. Внаслідок обстрілів зазнала пошкоджень зовнішня поверхня північної стіни пам'ятки архітектури національного значення Огорожа Єлецького монастиря XVII ст. (охор. № 250043/6-Н). Загальна площа пошкоджень пам'ятки, які були обстежені співробітниками заповідника становить 370 м² (іл. 5). На локальних ділянках спостерігалось руйнування цегляної кладки. Також зазнала ушкоджень поверхня північного фасаду Дзвіниці Єлецького монастиря (іл. 6), загальна площа пошкоджень якої становить 150 м²².

У березні 2022 р. обстріли міста артилерією набули майже безперервного характеру. Для рашистів жодного значення не мав той факт, що Чернігів має унікальну історико-архітектурну спадщину. Завдяки героїчному опору ЗСУ Чернігів не був захоплений, хоча з 25 березня опинився в умовному оперативному оточенні.

Внаслідок обстрілів березня 2022 р. було пошкоджено біля 20 пам'яток архітектури Чернігова³. На відміну від Другої світової війни найбільшого руйнування зазнали околиці Чернігова, райони промислової зони. На щастя, катастрофічних руйнувань пам'ятки Національного архітектурно-історичного заповідника “Чернігів стародавній” не мають. Проте є часткові пошкодження стін та вікон від уламків російських снарядів на 10 об'єктах культурної спадщини національного значення, що були ретельно обстежені спеціальною комісією, до складу якої увійшли співробітники відділу охорони, експлуатації та реставрації заповідника, фахові архітектори, будівельники. Це стало можливим після завершення активних військових дій.

Зокрема, під час огляду Спасо-Преображенського собору XI ст. (охор. № 811) було виявлено, що внаслідок військових дій з боку Російської Федерації, а саме обстрілів, уламками снарядів пошкоджено локальні ділянки стін південно-західної вежі собору. Пошкоджено південний вхідний тамбур собору загальною площею стін 33 м²⁴. Фасад південно-західної частини собору посічено уламками снарядів (іл. 7). Також пошкоджено дах площею 5,4 м² та локальні ділянки тинькування західного фасаду Хрещальні Спасо-Преображенського собору – пам'ятки XIX ст., розташованої поряд⁵.

Через артобстріл та бомбардування Катерининської церкви XVIII ст., на фасаді в північно-західній частині храму, на висоті 4,5 м явно виражена деструкція цегляної кладки укосу (західного кута) глибиною приблизно до 0,15 м, площею до 0,5 м². Побите скління віконних рам з боку північної сторони споруди, крім того тинькування стін (площа 58 м²) з боку східного фасаду рясно посічене уламками снарядів. Отже, загальна площа пошкоджень становить 82 м² (іл. 8)⁶. Було значно зруйновано гранітне мощення навколо церкви (іл. 9).

¹Фортеця Чернігів. 37 днів жаху та звитяги. URL: <https://www.unian.ua/society/fortecya-povstala-z-rujin-yaka-situaciya-v-chernigovi-ta-yak-misto-ogovtuyetsya-vid-viyini-novini-ukrajini-11781000.html> (дата звернення: 17.07.2022); Фортеця, що повстала з руїн: Чернігів повертається до життя. URL: <https://www.unian.ua/society/fortecya-povstala-z-rujin-yaka-situaciya-v-chernigovi-ta-yak-misto-ogovtuyetsya-vid-viyini-novini-ukrajini-11781000.html> (дата звернення: 17.07.2022); Оновлені факти про нові злочини окупантів щодо історичних пам'яток архітектури у Чернігові. URL: <https://photo-lviv.in.ua/onovleni-fakty-pro-novi-zlochiny-okupantiv-shchodo-istorychnykh-pam-iatok-arkhitektury-u-chernihovi> (дата звернення: 17.07.2022).

² НАІЗ “Чернігів стародавній”, відділ охорони, експлуатації та реставрації пам'яток. Акт обстеження споруд Єлецького монастиря від 18.04.2022 р.

³ Фортеця, що повстала з руїн...; Оновлені факти про нові злочини окупантів...

⁴ НАІЗ “Чернігів стародавній”, відділ охорони, експлуатації та реставрації пам'яток. Акт обстеження Спасо-Преображенського собору від 11.04.2022 р.

⁵ Там само.

⁶ НАІЗ “Чернігів стародавній”, відділ охорони, експлуатації та реставрації пам'яток. Акт обстеження споруд Катерининської церкви від 18.04.2022 р.

Іл. 5. Огорожа Єлецького монастиря XVII ст. 2022 р.

Іл. 6. Дзвіниця Єлецького монастиря XVII ст. 2022 р.

Іл. 7. Спасо-Преображенський собор XI ст. 2022 р.

Іл. 8. Катерининська церква XVIII ст. 2022 р.

Іл. 9. Руйнування вимощення Катерининської церкви XVIII ст. 2022 р.

Іл. 10. Іллінська церква XII ст. 2022 р.

Іл. 11. Пошкодження вікон Іллінської церкви XII ст. 2022 р.

Іл. 12. Троїцький собор. XVII ст. 2022 р.

Внаслідок скидання авіабомб на Болдину гору було вибито одне вікно з боку південної стіни пам'ятки архітектури національного значення Іллінської церкви XI ст. (охор. № 818/1) та два вікна із східної вівтарної абсиди церкви (скло у цих вікнах потрощене). Частково пошкоджено шибки у двох вікнах східної вівтарної абсиди церкви (іл. 10, 11)¹. В пам'ятці архітектури

¹ НАІЗ "Чернігів стародавній", відділ охорони, експлуатації та реставрації пам'яток. Акт обстеження споруд Іллінської церкви від 18.04.2022 р.

національного значення Дзвіниці XVII–XIX ст. Іллінської церкви (охор. № 818/2), що розташована неподалік, частково пошкоджено дерев'яні рами чотирьох вікон верхнього ярусу¹.

Часткові пошкодження дахового покриття мають Антонієві печери – пам'ятка підземного будівництва XI–XVIII ст. (охор. № 818/3). Зокрема зафіксовані пошкодження дахового покриття вхідної каплиці нижнього ярусу пам'ятки площею 0,1 м².

В ході огляду членами комісії комплексу пам'яток Троїцького монастиря було виявлено, що внаслідок обстрілів, посічено уламками снарядів південний фасад Троїцького собору XVII ст. (охор. № 250044/1-Н) та потріскалось скло у трьох вікнах споруди (іл. 12). Крім того було ушкоджено дахове покриття корпусу Північно-східних келій XVII–XVIII ст. монастиря (охор. № 250044/4-Н) загальною площею до 4 м²². Також посічено тиньк загальною площею до 5 м² східного фасаду Введенської церкви XVII ст. (охор. № 250044/3-Н)³.

Отже, проводячи певні історичні паралелі, можна констатувати, що 1941 і 2022 р. увійшли в історію України як роки повномасштабного вторгнення іноземних країн. В обох війнах жертвами війни стали не лише військові, а й цивільне населення, значно постраждали житловий фонд та пам'ятки культури. Загарбники використовували однакову тактику “випаленої землі”. Наслідки Другої світової війни для Чернігова були більш катастрофічними в плані руйнування пам'яток архітектури та житлового фонду, адже тоді місто було окуповано нацистами. У лютому–березні 2022 р. Чернігів, хоча і перебував у оперативному оточенні, проте завдяки героїчному спротиву ЗСУ місто вистояло⁴. Важко навіть уявити наслідки можливого захоплення Чернігова рашистськими військам. Проте, саме події повномасштабної війни проти Російської Федерації проти України довели всьому світу, що рашизм, комунізм, нацизм та фашизм є близькими ідеологіями. Тоталітарні режими за своєю суттю дуже схожі, Вони насильницькими методами примусово насаджують свою ідеологію та для вбивства свідомо обирають найкращих. Якщо нацисти намагалися “загравати” з місцевим населенням, то рашисти запроваджують політику геноциду щодо українців. Україна в повній мірі відчула сутність ідеології “руського мира”, адже їде війна на знищення українців, української культури. Якщо нацисти намагались загравати з місцевим населенням на окупованих територіях: відкривали національні школи, церкви для богослужінь, то рашистська ідеологія тотально знищує все українське. Реалії українського сьогодення: “розстрільні” списки, фільтраційні табори, примусова депортація, знищення української культури, мови, історії⁵. Як показав хід нинішньої війни, бомбардуванню піддаються культові споруди різних конфесій, знищуються музеї, навчальні заклади, бібліотеки. Поведінка російських окупантів за ступенем цинізму та жорстокості перевершила злодіяння нацистів. Здавалось, що світ засудив нацизм і неможливий сам факт повторення подібних військових злочинів у XXI ст. Проте в тоталітарних ідеологіях схожі аргументи, схожі методи, схожі звірства, вбивства, катування, знищення. Отже, всі злочини в світовій політиці відбувались з мовчазної згоди провідних країн світу, а відтак, без засудження ідеології рашизму, визнання Російської Федерації країною-агресоркою та притягнення всіх винних до відповідальності завжди залишається ризик нової війни.

¹ НАІЗ “Чернігів стародавній”, відділ охорони, експлуатації та реставрації пам'яток. Акт обстеження споруд Іллінської церкви від 18.04.2022 р.

² НАІЗ “Чернігів стародавній”, відділ охорони, експлуатації та реставрації пам'яток. Акт обстеження споруд Троїцького монастиря від 18.04.2022 р.

³ Там само.

⁴ Місто героїв: Чернігів до та після російських снарядів. URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3460558-misto-geroiv-cernigiv-do-ta-pisla-rosijskih-snaradiv.html> (дата звернення 17.07.2022); У Чернігові найбільше постраждало передмістя, все буде відбудовано. URL: https://lb.ua/society/2022/04/08/512732_chemigovi_naybilshe_postrazhdalo.html (дата звернення 17.07.2022).

⁵ Українська ідентичність – головна мішень російської військової агресії. Національний інститут стратегічних досліджень. URL: <https://niss.gov.ua/news/statti/ukrayinska-identychnist-holovna-mishen-rosiyskoyi-viyskovoyi-ahresiyi> (дата звернення 19.05.2022).

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ВУАН	– Всеукраїнська академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗНТШ	– Записки Наукового товариства імені Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ЖМНП	– Журнал Міністерства народного просвещения
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-А-НДФ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів” Науково-допоміжний фонд
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негатив”
КПЛ-ПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Плани”
КПЛ-Ф	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Фотографії”
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗ “КПЛ”	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НМІУ	– Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УАЩ	– Український археографічний щорічник
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ЗМІСТ

Двадцята Міжнародна наукова конференція “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії” (23–24 червня 2022 р.)

<i>Ванжула О. М.</i>	Архітектурні пам'ятки Чернігова за часів військових конфліктів ХХ–ХХІ ст.: історична ретроспектива та реалії сьогодення	7
<i>Вовк О. Б.</i>	Евакуація церковного майна під час Першої світової війни за документами ЦДІАК України	13
<i>Ведєнєєв Д. В.</i>	Особливості оперативної діяльності радянської спецслужби щодо протестантських деномінацій в Українській РСР під час Другої світової війни	15
<i>Гейда О. С.</i>	Ідеологічна експансія московської митрополії на терени Чернігово-Брянської єпархії як складова гібридних війн ХV–ХVІ ст.	20
<i>Дубовінський Є. В.</i>	Почаївський василіянський монастир під час Польського повстання 1830–1831 рр.	27
<i>Жиленко І. В.</i>	100 років планів: чи не пора втілити?	31
<i>Ластовська О. Л.</i>	Тема війни у щоденниках київського митрополита Серапіона	35
<i>Оліцький В. О.</i>	Вплив Другої світової війни на становище РПЦ в Україні	38
<i>Петрушко Л. А.</i>	Нерадісно-емоційний вимір війни в оригінальній середньовічній літературі	42
<i>Пономарьов О. М.</i>	Обтяження повинностями православної церкви в Молдавському князівстві під час російсько-турецької війни 1768–1774 років	45
<i>Путова Г. В.</i>	Роль храму в умовах збройних конфліктів. Київський собор Святого Олександра під час воєн та революцій (до 180-річчя освячення)	52
<i>Романченко О. Д.</i>	Північна прибудова до пекарні (Ковнірівський корпус): дослідження, реставрація, інтерпретація	57
<i>Сирбу Лівія Заболотна Лілія</i>	Оцифрування культурної спадщини у Національному музеї історії Молдови в рамках наукових проєктів: досвід та виклики сучасності	62
<i>Ситий Ю. М.</i>	Ґрунтовий могильник на посаді Домотканівського городища	67
<i>Скороход В. М. Жигола В. С. Ситий Ю. М.</i>	Дослідження цвинтаря Покровської церкви у Чернігові 2021 р.	70
<i>Травкіна О. І.</i>	Пошкоджена війною ікона Богородиці із Успенського собору Єлецького монастиря м. Чернігова	73
<i>Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення території гостинного двору Києво-Печерської лаври: історичний досвід, проблеми, вирішення	79

**Двадцять перша Міжнародна наукова конференція
“Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”
(31 травня – 1 червня 2023 р.)**

***Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу:
інтердисциплінарні дослідження***

<i>Гейда О. С.</i>	Вкладні написи на пам'ятках з чернігівської П'ятницької церкви та реконструкція її історії першої половини XVII ст.	86
<i>Piotr Hubicki, Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk</i>	Dzieje kościelne miasta Częstochowy w okresie II wojny światowej	94
<i>Крайня О. О.</i>	Моці святих печерських у Микільській лікарняній церкві Києво-Печерської лаври та деякі зауваги до історії фундації храму	100
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	До питання атрибуції постатей на іконі “Покрова Богородиці” в іконостасі Софійського собору (м. Київ)	110
<i>Пєфтіць Д. М.</i>	Матеріали передскіфського часу з досліджень Митрополичого саду	117
<i>Пітатєлева О. В.</i>	Волинські розписи І.С. Їжакевича в контексті нового церковного мистецтва	120
<i>Прокоп'юк О. Б.</i>	Гетьманські земельні вклади Києво-Печерській лаврі: мотиви та особливості	128
<i>Терещук О. М.</i>	Дорогоцінні вклади XVI–XVIII ст. до Києво-Печерської лаври роботи українських золотарів із зібрання Скарбниці НМІУ	132

Писемні джерела з історії християнської церкви: дослідження та інтерпретація

<i>Варивода А. Г.</i>	Архівні джерела до історії гаптарської справи у Києво-Флорівському Вознесенському монастирі XVIII ст.	138
<i>Вєдєнєєв Д. В.</i>	Конфесійний напрям у діяльності зовнішньої розвідки органів державної безпеки Української РСР (1945–1991)	143
<i>Жилєнко І. В.</i>	Ранні редакції житія св. Варвари в Україні	148
<i>Крижанівський В. М.</i>	Невідомі сторінки життя митрополита Харківського та Богодухівського Стефана за матеріалами ЦДІАК України	153
<i>Кузьмук О. С.</i>	Три документи до історії Києво-Подільської протопопії XVIII ст.	159
<i>Кузьмук О. С.</i>	Зображення сакральних споруд Київської губернії XIX століття у матеріалах фонду 127 ЦДІАК України	165
<i>Ластовська О. Л.</i>	Український світ Києва за матеріалами щоденників митрополита Серапіона	169
<i>Ластовський В. В.</i>	Святий Макарій Токаревський: три житія чи одне?	172
<i>Осієвська О. М.</i>	Цифровізація архівних церковних документів як засіб оптимізації наукових досліджень	175

<i>Нікітенко М. М.</i>	Літургійні змісти “Києво-Печерського патерика” як ключ до розуміння давньоруської історії	179
<i>Пономарьов О. М.</i>	Останні дні життя графа Рум’янцева-Задунайського	181
<i>Путова Г.В.</i>	Джерела до вивчення історії київського римо-католицького собору Святого Олександра	184
<i>Соломко Т. М.</i>	“Оптимізація” фонду “Київська духовна консисторія” в 30–50-х роках минулого століття	188

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Максим Остапенко, кандидат історичних наук, генеральний директор Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *голова*

Ярослав Файзулін, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*

Ольга Вовк, начальник відділу давніх актів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Анна Яненко, кандидат історичних наук, заступниця начальника відділу історії та археології Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *відповідальний секретар*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Рафал Димчик, доктор габлітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Норберт Моравець, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Кароліна Студницька-Мар'янчик, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Ольга Крайня, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник, Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного відділу археології, Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”
Протокол № 4 від 16.05.2024 р.

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.) Міжнародних наукових конференцій / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2024. 192 с.

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історичним, історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам'яток, археологічним дослідженням.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали
Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та
Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.)
Міжнародних наукових конференцій

КИЇВ – 2024

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та

Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.)

Міжнародних наукових конференцій

Відповідальний за випуск

Крайній К. К.

Корегування, дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Формат 60×84/8 Друк цифровий

Гарнітура Times New Roman. Ум.-друк. арк.: 22,32

Виготовлювач: ФОП Андрієвська Л. В.

м. Київ, вул. Бориспільська, 9

Свідоцтво: серія В03 № 919546 від 19.09.2004 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2022 - 2023

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ДВАДЦЯТОЇ ТА ДВАДЦЯТЬ ПЕРШОЇ
МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

КИЇВ – 2024